

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

PESQUISA SOCIAL ENTRE PROFESSORES: DESAFIOS DE TRABALHAR A INCLUSÃO NA ESCOLA DO CAMPO

Sirlanny Silveira da Silva¹
Davidson Luiz do Nascimento²

RESUMO: **Contextualização do tema;** A pesquisa intitulada “Pesquisa Social entre Professores: Desafios de Trabalhar a Inclusão na Escola do Campo” insere-se no contexto das políticas públicas de inclusão e do fortalecimento da educação do campo no Brasil. Considerando as especificidades socioculturais, econômicas e estruturais das escolas rurais, o estudo problematiza as dificuldades enfrentadas por professores para promover uma educação inclusiva que atenda estudantes com deficiência, transtornos do desenvolvimento e outras necessidades educacionais específicas. **Objetivo(s) do estudo:** O objetivo central é analisar os principais desafios vivenciados pelos docentes da escola do campo no desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas. Busca-se, ainda, identificar lacunas na formação inicial e continuada, limitações estruturais, ausência de recursos pedagógicos adaptados e fragilidades no suporte institucional. **Metodologia:** A metodologia proposta caracteriza-se como pesquisa social de abordagem qualitativa, com aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas a professores atuantes em escolas do campo, além de análise documental de diretrizes educacionais. Os dados serão analisados por meio de categorização temática, visando compreender percepções, experiências e estratégias adotadas. **Principais resultados esperados ou contribuições:** Espera-se que os resultados contribuam para a reflexão sobre políticas de formação docente e para o aprimoramento de práticas inclusivas no contexto rural. **Considerações finais ou relevância da proposta:** Conclui-se que a proposta é relevante por evidenciar a necessidade de investimentos estruturais, pedagógicos e formativos, fortalecendo a construção de uma educação inclusiva que respeite as singularidades da escola do campo.

PALAVRAS-CHAVE: Escola do Campo. Inclusão Escolar. Formação de Professores. Práticas Pedagógicas Inclusivas. Políticas Públicas Educacionais.

¹ Graduanda, Universidade Federal de Roraima. sirlanny819@gmail.com

² Mestrando em Antropologia Social, Universidade Federal de Roraima.
davidson.nascimento@ufr.br

Como citar esse artigo

Silveira da Silva, S. e do Nascimento, D.L. (2026) “PESQUISA SOCIAL ENTRE PROFESSORES: DESAFIOS DE TRABALHAR A INCLUSÃO NA ESCOLA DO CAMPO”. I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM), gpeem. doi:10.5281/zenodo.19022536

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

INTRODUÇÃO

O presente estudo é resultado de uma pesquisa de campo, realizada com professores de várias áreas do conhecimento do 1º ao 3º ano do Ensino Médio da instituição de ensino E.E. Albino Tavares. A pesquisa aborda questões de psicologia e inclusão na educação do campo em um contexto geral enquanto docentes.

Vale ressaltar que os grandes estudiosos da psicologia a que estudamos na disciplina de Psicologia na Educação no curso de Licenciatura em Educação do Campo (Leducarr), por parâmetros da própria psicologia adentram o assunto desde o nascimento da criança bem como a fase de pré – escola. Todavia, esta pesquisa é voltada para o ensino médio mas ainda assim conseguiremos tirar relações de “porquês” ao final deste trabalho.

A questão problema do estudo é: Quais são os principais desafios estruturais e pedagógicos enfrentados pelos professores do Ensino Médio em uma escola do campo para a efetivação de práticas inclusivas, considerando as lacunas em sua formação inicial e as especificidades do contexto do campo?

O objetivo da pesquisa é analisar os principais desafios vivenciados pelos docentes da escola do campo no desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas, focando na identificação de lacunas formativas, limitações estruturais e na ausência de recursos pedagógicos adaptados no contexto do Ensino Médio.

A relevância desta pesquisa reside na urgência de evidenciar as barreiras estruturais e formativas que comprometem a efetivação de uma educação inclusiva no campo. O estudo justifica-se pela constatação de que a formação acadêmica inicial dos professores não abrange suficientemente as demandas de Psicologia da Educação e inclusão escolar, deixando os docentes desamparados diante da complexidade do cotidiano escolar. Além disso, a proposta fundamenta-se na necessidade de práticas pedagógicas que reconheçam e integrem a identidade campesina e os saberes locais dos estudantes, garantindo que o direito à inclusão respeite as singularidades territoriais da escola do campo.

O trabalho tem caráter exploratório, pois segundo Selltiz et al. (1967, apud Gil, 2002), geralmente começa com uma revisão bibliográfica sobre o tema. Gil (2002) diz

Como citar esse artigo

Silveira da Silva, S. e do Nascimento, D.L. (2026) “PESQUISA SOCIAL ENTRE PROFESSORES: DESAFIOS DE TRABALHAR A INCLUSÃO NA ESCOLA DO CAMPO”. **I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, gpeem. doi:10.5281/zenodo.19022536

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

que, apesar de flexível, pode incluir elementos de estudo bibliográfico ou de caso. Está pesquisa também se caracteriza pela realização da pesquisa de campo.

REFERENCIAL TEÓRICO

A construção de um **referencial teórico** que articule educação inclusiva, educação do campo e teorias da aprendizagem exige a integração de diferentes perspectivas epistemológicas e psicológicas, compreendendo o sujeito em suas dimensões social, cultural, biológica e cognitiva. Nesse sentido, propõe-se uma fundamentação que dialogue com o paradigma da inclusão, com a especificidade da escola do campo e com contribuições das teorias behaviorista, construtivista, histórico-cultural e da aprendizagem significativa.

A educação inclusiva constitui-se como paradigma fundamentado no direito universal à educação, consolidado em marcos internacionais como a UNESCO e, no contexto brasileiro, na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Tais referenciais defendem a garantia de acesso, permanência, participação e aprendizagem de todos os estudantes nas classes comuns do ensino regular. A inclusão ultrapassa a matrícula e implica transformação das práticas pedagógicas, da cultura escolar e das formas de organização do ensino.

No Brasil, esse paradigma articula-se aos princípios constitucionais de igualdade e dignidade humana e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), que define a educação especial como modalidade transversal a todos os níveis e etapas de ensino. A escola pública, especialmente a escola do campo, assume papel estratégico na promoção da equidade educacional, exigindo práticas contextualizadas e sensíveis às múltiplas dimensões da diversidade.

A educação do campo, defendida por movimentos sociais, como a Articulação Nacional por uma Educação do Campo, sustenta que o currículo deve dialogar com os modos de vida, saberes e tempos das comunidades camponesas, das águas e das florestas. Nesse cenário, a inclusão envolve não apenas estudantes com deficiência, mas também a diversidade territorial, cultural e socioeconômica.

Para compreender os processos de aprendizagem nesse contexto, diferentes teorias psicológicas oferecem contribuições relevantes. Como aponta Silva (2010) a

Como citar esse artigo
Silveira da Silva, S. e do Nascimento, D.L. (2026) "PESQUISA SOCIAL ENTRE PROFESSORES: DESAFIOS DE TRABALHAR A INCLUSÃO NA ESCOLA DO CAMPO". I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM), gpeem. doi:10.5281/zenodo.19022536

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

perspectiva behaviorista, representada pelos estudos de Ivan Pavlov, entende a aprendizagem como resultado de condicionamento. No condicionamento clássico, um estímulo inicialmente neutro torna-se estímulo condicionado ao ser associado a um estímulo incondicionado, produzindo resposta condicionada semelhante à resposta reflexa original. “Na visão behaviorista, o evento do processo de aprendizagem é denominado de estímulo e resposta” (Silva, 2010, p. 43). Essa concepção influenciou práticas pedagógicas baseadas em repetição, reforço e controle de estímulos no ambiente escolar.

Em contraste, a teoria construtivista de Jean Piaget compreende o desenvolvimento da inteligência como processo ativo de construção. Segundo Silva (2010, p. 52) “Ele é autor da teoria da inteligência cognitiva. Considerando os erros como ponto de partida para sua investigação [...]”, as estruturas cognitivas possuem base biológica, mas se desenvolvem na interação com o meio. A aprendizagem ocorre por meio dos processos de assimilação, acomodação e equilíbrio. A assimilação integra novas informações a esquemas já existentes; a acomodação implica modificação desses esquemas diante de novas experiências; e o equilíbrio representa o movimento contínuo de adaptação cognitiva. Essa perspectiva reconhece o aluno como sujeito ativo, “pequeno cientista” que formula hipóteses e reconstrói conhecimentos.

De acordo com Moreira (2011, p. 14-15) a teoria da aprendizagem significativa, desenvolvida por David Ausubel, é “um processo pelo qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo”. A aprendizagem significativa de aprendizagem mecânica, que envolve compreensão e integração conceitual, enquanto a mecânica baseia-se na memorização. Ausubel descreve três níveis: aprendizagem representacional, aprendizagem de conceitos e aprendizagem proposicional, que evoluem da associação simbólica concreta à elaboração lógica de proposições mais abstratas.

Silva (2010) a teoria histórico-cultural de Lev Vygotsky enfatiza que o desenvolvimento humano é mediado socialmente. As funções psicológicas superiores emergem das interações sociais e da internalização da cultura. “Para ele, antes de se mensurar o nível intelectual cognitivo da criança, é preciso considerar a cultura a qual

Como citar esse artigo

Silveira da Silva, S. e do Nascimento, D.L. (2026) “PESQUISA SOCIAL ENTRE PROFESSORES: DESAFIOS DE TRABALHAR A INCLUSÃO NA ESCOLA DO CAMPO”. **I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, gpeem. doi:10.5281/zenodo.19022536

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

ela está inserida ou o ambiente social e ainda o fator psicológico” (Silva, 2010, p. 62). As contribuições de Alexander Luria (2010, p. 143) “a história da escrita na criança começa muito antes da primeira vez em que o professor coloca um lápis em sua mão e lhe mostra como formar letras”. Essa perspectiva de Luria ao investigar o desenvolvimento de crianças com diferentes níveis de habilidade, reforça a ideia de potencialidade e mediação pedagógica.

No campo da memória e da aprendizagem, processos como repetição, recodificação, categorização, associação, estudo espaçado, consolidação e uso de artifícios mnemônicos contribuem para compreender como a informação é armazenada na memória de longo prazo. Estratégias como organização por categorias, elaboração de resumos, associações significativas e visualização fortalecem a aprendizagem, especialmente quando articuladas a práticas pedagógicas planejadas.

A abordagem qualitativa em educação, conforme defendida por Roberto Sidnei Macedo (2004), permite compreender os significados atribuídos pelos professores às suas práticas e desafios. Tal perspectiva é particularmente pertinente na investigação da inclusão na escola do campo, pois valoriza as narrativas docentes e o contexto sociocultural em que se inserem.

As contribuições de Maria Teresa Eglér Mantoan (2003, p. 12) “a inclusão, portanto, implica mudança desse atual paradigma educacional [...]”, no qual a escola deve reorganizar-se para atender a todos, e não adaptar o aluno a estruturas excludentes. Essa reorganização implica revisão curricular, flexibilização de práticas e formação docente contínua.

Assim, a articulação entre educação inclusiva, educação do campo e teorias da aprendizagem sustenta um referencial teórico que compreende o sujeito como ativo, socialmente mediado e inserido em contextos específicos. A inclusão, entendida como princípio ético e político, exige práticas pedagógicas fundamentadas teoricamente e sensíveis às realidades territoriais. A escola do campo, ao enfrentar desafios estruturais e formativos, demanda estratégias que integrem acessibilidade, mediação qualificada e reconhecimento da diversidade como valor constitutivo do processo educativo.

Como citar esse artigo

Silveira da Silva, S. e do Nascimento, D.L. (2026) “PESQUISA SOCIAL ENTRE PROFESSORES: DESAFIOS DE TRABALHAR A INCLUSÃO NA ESCOLA DO CAMPO”. **I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, gpeem. doi:10.5281/zenodo.19022536

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

METODOLOGIA

A pesquisa em questão adota uma abordagem qualitativa, conforme preconiza Minayo (2001), por ser um método especialmente adequado para a análise de fenômenos sociais complexos, de natureza exploratória, descritiva e de campo conforme Gil (2002), realizou-se por meio de pesquisa de campo em uma escola pública do campo – citada anteriormente. A escolha pela abordagem qualitativa fundamenta-se na necessidade de compreender as percepções, experiências e práticas dos professores em relação à inclusão escolar.

O campo empírico foi constituído por uma escola pública localizada em área rural de Boa vista - RR, selecionada por atender estudantes público-alvo da educação especial em turmas de educação básico incluindo ensino Fundamental e Médio. Os participantes da pesquisa foram professores que atuam no Ensino Médio, escolhidos por adesão voluntária.

Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se a entrevista estruturada pelo autor (a) da pesquisa, o caráter livre autoral com base na disciplina a qual a pesquisa nasceu – de Psicologia, garante percepção holística e flexível que enquadra-se as características da própria escola. O roteiro contemplou temas como formação docente, práticas pedagógicas inclusivas, desafios enfrentados, recursos disponíveis e percepção sobre políticas públicas de inclusão.

Os dados foram organizados e analisados por meio da análise de conteúdo, inspirada na sistematização proposta por Laurence Bardin (2016). O processo envolveu as etapas de pré-análise, exploração do material, categorização e interpretação dos resultados, buscando identificar núcleos de sentido recorrentes nas falas dos professores.

A categorização dos dados foi orientada pelos eixos teóricos da inclusão escolar e da educação do campo, permitindo articular as falas docentes com os referenciais estudados. Dessa forma, as categorias emergentes refletiram tanto os desafios estruturais quanto as estratégias pedagógicas construídas no cotidiano escolar.

No que se refere aos aspectos éticos, a pesquisa respeitou os princípios de confidencialidade, anonimato e voluntariedade, assegurando que os nomes dos participantes e da instituição fossem preservados. Os dados coletados foram utilizados exclusivamente para fins acadêmicos.

Como citar esse artigo

Silveira da Silva, S. e do Nascimento, D.L. (2026) “PESQUISA SOCIAL ENTRE PROFESSORES: DESAFIOS DE TRABALHAR A INCLUSÃO NA ESCOLA DO CAMPO”. **I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, gpeem. doi:10.5281/zenodo.19022536

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Por fim, a metodologia adotada buscou garantir rigor científico por meio da triangulação de dados (entrevistas e observações), da fundamentação teórica consistente e da análise criteriosa das informações. Tal percurso metodológico possibilitou compreender, de forma contextualizada, como a inclusão se materializa na prática docente em uma escola pública do campo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa foi realizada com quatro professores de diferentes áreas do conhecimento do ensino médio de uma escola pública do campo. As perguntas iniciais — disciplina ministrada e tempo de atuação docente — permitiram identificar possíveis relações entre área de formação, tempo de experiência e percepções sobre os desafios educacionais. Observou-se que dois docentes possuem mais de dez anos de carreira, enquanto os demais têm menor tempo de atuação, o que pode influenciar diretamente a forma como percebem os impasses estruturais, pedagógicos e institucionais que atravessam a escola do campo.

O tempo de docência revelou-se um elemento relevante na análise. Professores mais experientes tendem a identificar problemas que se prolongam há anos, como a rotatividade docente e a ausência de investimentos estruturais. Já os professores com menos tempo de atuação demonstram uma visão que articula os desafios contemporâneos da prática pedagógica com as demandas atuais dos estudantes. Em ambos os casos, as respostas evidenciam que a experiência, seja longa ou recente, contribui com perspectivas complementares e igualmente importantes para compreender a realidade investigada.

Quanto aos anos em que lecionam, todos os participantes afirmaram atuar nos três anos do ensino médio. Esse dado suscita reflexões importantes, pois indica que, nessa escola específica, há uma prática de distribuição docente ampla, possivelmente associada à realidade das escolas do campo, onde o quadro de profissionais é reduzido. Tal configuração pode impactar tanto na carga de trabalho quanto na profundidade do acompanhamento pedagógico em cada etapa do ensino médio.

As respostas sobre os principais desafios enfrentados convergiram para questões estruturais e pedagógicas. A falta de recursos materiais, a precariedade da infraestrutura

Como citar esse artigo

Silveira da Silva, S. e do Nascimento, D.L. (2026) "PESQUISA SOCIAL ENTRE PROFESSORES: DESAFIOS DE TRABALHAR A INCLUSÃO NA ESCOLA DO CAMPO". **I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, gpeem. doi:10.5281/zenodo.19022536

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

e a ausência de formação específica para lidar com determinadas demandas educacionais foram aspectos recorrentes. Apesar de cada professor ter respondido de maneira singular, as falas se complementam e revelam um cenário comum de dificuldades que ultrapassam o âmbito individual, apontando para problemáticas institucionais e governamentais.

Um dado significativo foi o fato de 100% dos professores afirmarem que ouvem seus alunos falarem sobre a vida no campo. Esse resultado demonstra que a vivência campesina permanece fortemente presente na identidade dos estudantes, mesmo estando a escola próxima ao centro urbano. Essa constatação dialoga com a necessidade de práticas pedagógicas que valorizem a cultura, o cotidiano e os saberes locais, reforçando o princípio da Educação do Campo como uma modalidade que respeita e integra as especificidades socioculturais da comunidade.

No que se refere à relação escola–professor–aluno, as respostas indicaram que a instituição tem contribuído positivamente por meio de eventos, diálogos e circulação de informações. Ainda que as respostas tenham apresentado certa semelhança, o consenso em torno da importância do diálogo demonstra que há um reconhecimento da relevância das relações interpessoais para o desempenho acadêmico e para o fortalecimento da identidade da escola do campo.

A temática da Psicologia na Educação revelou fragilidades na formação inicial dos docentes. Apesar dos inúmeros desafios — como falta de recursos e estrutura física inadequada — os professores destacaram que a formação acadêmica pouco aborda questões relacionadas às demandas psicológicas e sociais presentes no cotidiano escolar. Essa lacuna formativa evidencia a necessidade de revisão curricular nos cursos de licenciatura, especialmente para contextos específicos como o da Educação do Campo.

No campo da inclusão, emergiram denúncias relacionadas à ausência de acessibilidade, como falta de rampas e piso tátil, além da carência de sala multifuncional e profissionais especializados. Um dado relevante foi a preferência de um dos docentes — que havia mencionado a necessidade de capacitação e sala específica — pela alternativa de contar com outro profissional especializado em sala de aula. Tal escolha reforça a percepção de que a inclusão demanda não apenas formação continuada, mas também políticas públicas efetivas que garantam suporte técnico e

Como citar esse artigo

Silveira da Silva, S. e do Nascimento, D.L. (2026) “PESQUISA SOCIAL ENTRE PROFESSORES: DESAFIOS DE TRABALHAR A INCLUSÃO NA ESCOLA DO CAMPO”. **I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, gpeem. doi:10.5281/zenodo.19022536

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

estrutural adequado. A seguir no quadro 1 as perguntas utilizadas, para obter os dados necessários para responder a questão problema do estudo:

Quadro 1 - Perguntas Usadas na Pesquisa de Campo

PERGUNTAS	
1. Qual o seu nome completo?	7. Como você percebe isso?
2. Você é professor (a) de qual disciplina?	8. Em sua opinião, a escola tem contribuído com a relação professor, aluno e escola? Como?
3. Há quanto tempo leciona?	9. Quais os desafios de se trabalhar inclusão em sala de aula?
4. Quais anos você leciona?	10. O que você sugere que possa ser melhorado quando é tratado da inclusão do aluno e a escola do campo enquanto docente?
5. Quais as dificuldades ou desafios ao lecionar em uma escola do campo?	11. Para finalizar, se você tivesse a opção de escolher entre uma dessas alternativas qual escolheria? Capacitar-se para atender alunos com deficiência, ou; Ter outro profissional atuando junto com você em sala de aula porém, capacitado.
6. Os alunos falam como é a vida deles no campo enquanto não estão estudando? Bem como seus costumes?	

Fonte: Autores (2026)

Respostas:

1. (confidencial);
2. Professor I. Artes
Professor II Língua Portuguesa
Professor III História
Professor IV Física e Específica 5
3. 25% responderam que até 2 anos. Outros 25% responderam que de 2 a 5 anos. E outros 50% responderam que 10 anos ou mais.
4. As opções eram 1º ano, 2º ano ou 3º ano do ensino médio, no qual todos os professores responderam 100% para os 3 anos.
5. Professor I. Dependendo da escola, dificuldade de acesso, materiais, aparatos tecnológicos atualizados que acompanhem, sobretudo, o desenvolvimento científico e tecnológico do mundo.
Professor II. Faixa etária de idade avançada.

Como citar esse artigo

Silveira da Silva, S. e do Nascimento, D.L. (2026) "PESQUISA SOCIAL ENTRE PROFESSORES: DESAFIOS DE TRABALHAR A INCLUSÃO NA ESCOLA DO CAMPO". **I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, gpeem. doi:10.5281/zenodo.19022536

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

- Professor III. Adaptar os conteúdos das grades para a realidade do nosso aluno.
- Professor IV. Transporte escolar não é constante para com os alunos.
6. 100% dos professores responderam que sim.
7. Professor I. Ouvindo o aluno conversar com os colegas ou mesmo através de perguntas.
- Professor II. Atrás dos projetos.
- Professor III. Sinto como um ponto positivo para que a gente perceba se o nosso trabalho está sendo bem recebido pelo aluno e transformando o seu cotidiano.
- Professor IV. Os alunos são bem trabalhadores pelos seus testemunhos.
8. Professor I. Sim, através de diálogos, buscando orientar professores, funcionário, alunos, comunidade, etc.
- Professor II. Sim.
- Professor III. Sim, de certa forma quando oferece algumas formações.
- Professor IV. Sim. Vários eventos lúdicos na Escola melhora essa relação professor - aluno.
9. Professor I. Falta de uma formação suficiente nesse aspecto, infraestrutura inadequada, falta de recursos... porém, depende de cada caso essa dificuldade...
- Professor II. Falta de material adequado para o aluno.
- Professor III. Os desafios são vários desde falta de recursos até estrutura física da escola.
- Professor IV. A formação acadêmica não abrange tanto esse tema.
10. Professor I. A população precisa de uma conscientização em relação a isso para poderem cobrar dos nossos governadores, é uma questão que envolve e que deve ser pensada desde os primeiros passos da construção de uma escola, pois um simples exemplo, de que na falta de uma rampa ou mesmo do chamado piso tato pra deficientes visuais (por exemplo), que é uma realidade em escolas do campo, já deixa de levar em conta a inclusão desse tipo de aluno..
- Professor II. Atrás de materiais adequados, um bom profissional para orientar o aluno.
- Professor III. Mais formação para os profissionais e recursos necessários como uma sala multifuncional.

Como citar esse artigo

Silveira da Silva, S. e do Nascimento, D.L. (2026) "PESQUISA SOCIAL ENTRE PROFESSORES: DESAFIOS DE TRABALHAR A INCLUSÃO NA ESCOLA DO CAMPO". **I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, gpeem. doi:10.5281/zenodo.19022536

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Professor IV. Formação Continuada nesse Tema.

11. Gráfico da última resposta.

Gráfico 1 - Capacitação ou outro Profissional Auxiliando

Fonte: autores (2026)

Comentários dos autores:

Perguntas 1 e 2: duas perguntas essenciais a fim de abrir o questionário, além de sabermos quem respondeu e quantos (no nosso caso, 4 professores responderam); para se caso obtivermos uma resposta curiosa ou relativamente “importante” podermos ir atrás depois para sabermos quem foi enfim. Disciplina: será se as respostas coincidem ou não, ou será se tem alguma relação com as disciplinas de exatas ou só de humanas ou se coincidem de uma outra forma?

Perguntas 3 e 4: “Há quanto tempo leciona?” além de mais experientes podem trazer-nos respostas de impasses que permeiam há décadas; como podemos ver que dois professores são bem antigos com 10 anos ou mais (inclusive um desses foi professor da então, pesquisadora). Professores com tempo de carreira menor podem ter outra visão diante das relações a que se seguem esta pesquisa. Mas que não deixam de ser relevantes. Até porque além de um professor poder ministrar uma disciplina ou mais que não seja de sua área (nessa escola em especial, mas isso ocorre em diversas escolas do campo), nessa escola em especial eles são substituídos com frequência podendo um professor de português ser trocado até 4 vezes ao ano. Na pergunta: “Quais anos você leciona?” obteve como resposta que: todos os professores que responderam lecionam

Como citar esse artigo

Silveira da Silva, S. e do Nascimento, D.L. (2026) “PESQUISA SOCIAL ENTRE PROFESSORES: DESAFIOS DE TRABALHAR A INCLUSÃO NA ESCOLA DO CAMPO”. I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM), gpeem. doi:10.5281/zenodo.19022536

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

nos três anos do ensino médio. O que pode levantar em nós o questionamento: “será que ocorre assim em todas as escolas?” ou “Será que todos os professores (todos daquela escola) ou sua maioria lecionam em todos os anos do ensino médio?”

Pergunta 5: Como vimos, cada resposta apesar de relevantes, são todas diferentes uma da outra, mas podemos questionar será que um professor não está vendo o que o outro não está vendo. Ou será se devo levar em consideração de acordo com a BNCC uma escola do campo e suas necessidades. Em nenhum momento quero discordar de nenhum deles mas certamente existem é todos estes problemas existem mas também certamente como não se pode contornar ou solucionar todos eles, é de se crer que existem “Alguns” problemas mais relevantes que outros.

Pergunta 6 e 7: Comentário: A meu ver essa perguntas foi ótima, mas a que se seguiu não foi bem formulada de modo que quisera eu “ouvir” deles (professores) exatamente o que eles ouvem; uma vez que a primeira pergunta do gráfico obteve-se 100% das respostas ou seja, todos os professores ouvem os alunos falar da sua vida no campo, e o saber disso exatamente pode dialogar com seu aprendizado se implementado e ouvido da maneira correta com meios didáticos elaborados para esse fim; já que é uma escola do campo e possui alunos do campo. Isso me faz crer também que apesar de a escola ser tão pertinho de Boa vista de modo que dar de ir e voltar todos os dias esses alunos bem como suas raízes parentais não perdem nunca seus costumes de vivência campesina e de roça bem como também a sua subsistência da mesma.

Pergunta 8: Respostas parecidas com uso (além do sim para todas as respostas) de palavras que se assemelham quando unidas à mesma ideia, como eventos, diálogos e informações. Não sei se eles tiveram receio de dizer que não pelas respostas coincidirem mas, que ótimo que “sim”, “a escola tem contribuído para a relação professor, aluno e escola. Importantíssimo esse diálogo para desempenho dos alunos e respostas positivas aos professores enquanto escola do campo.

Pergunta 9: Uma pergunta fundamental quando o tema é Psicologia na Educação, que vou comentar usando as próprias respostas que destaquei dentre essas: apesar de (3º resposta) “Os desafios serem vários, desde a falta de recursos até a falta de estrutura física adequada da escola” (que resume a resposta dos dois primeiros), (4º resposta) “a formação acadêmica não abrange tanto esse tema”. Ou seja, apesar dos

Como citar esse artigo

Silveira da Silva, S. e do Nascimento, D.L. (2026) “PESQUISA SOCIAL ENTRE PROFESSORES: DESAFIOS DE TRABALHAR A INCLUSÃO NA ESCOLA DO CAMPO”. **I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, gpeem. doi:10.5281/zenodo.19022536

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

vários ou inúmeros desafios como materiais ou falta de uma estrutura física adequada, (o que deveria chamar a atenção dos formadores da classe em todos seus âmbitos acadêmico, legislativo, governamental, etc.) não “se toca” nesse assunto enquanto estão se formando na área para serem docentes.

Perguntas 10 e 11: Quanto a pergunta 10. sobre o que pode ser melhorado para inclusão nas escolas, é relevante a resposta numero 1 porque parece uma denuncia ao governo do estado há falta de rampa para cadeirantes e falta de piso tato para deficientes visuais. Creio eu que professores que falam dessa forma já estão exauridos de tanto pedir e pedir e não obter respostas positivas como gostariam dos mesmos órgãos competentes que deixam a mercê nossa educação. Outra resposta que quero destacar também é a resposta de número 3 quanto a pergunta, precisa-se de; “mais formação para os profissionais e recursos necessários como uma sala multifuncional” é interessante porque essa resposta exige-se capacitação para os que já estão atuando na docência, mas a sala multifuncional precisa-se de um profissional específico da área da inclusão. E na sequencia é perguntado: “para finalizar, se você tivesse a alternativa de escolher uma das seguintes opções, qual você escolheria?” e coloca-se como alternativa: I capacitar-se para atender alunos com deficiência, ou; II ter outro profissional atuando junto com você em sala de aula porém, capacitado para atender o mesmo aluno. Por curiosidade o mesmo professor que falou sobre capacitação e sala multifuncional; optou nesta ultima pergunta pela segunda opção. Certamente é relevante seu comentário professor 3 pois faz-nos entender a larga necessidade que a escola têm de adaptar-se ou melhor procurar meios de atender este aluno com deficiência. O que não é visto de nenhuma forma pois além da sala multifuncional faltar, falta também obrigatoriedade de capacitação pelo governo a professores já atuantes para saberem como atender a essa demanda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa com quatro professores do ensino médio de uma escola pública do campo permitiu compreender, ainda que em escala reduzida, aspectos significativos da realidade educacional nesse contexto. Mesmo com número limitado de participantes, as respostas revelam problemáticas estruturais e pedagógicas que refletem desafios amplamente presentes na Educação do Campo no Brasil.

Como citar esse artigo

Silveira da Silva, S. e do Nascimento, D.L. (2026) “PESQUISA SOCIAL ENTRE PROFESSORES: DESAFIOS DE TRABALHAR A INCLUSÃO NA ESCOLA DO CAMPO”. **I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, gpeem. doi:10.5281/zenodo.19022536

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Observou-se que o tempo de atuação docente influencia as percepções sobre os desafios enfrentados. Professores mais experientes evidenciam a persistência histórica de determinadas dificuldades, enquanto os mais recentes demonstram preocupação com a adaptação às demandas contemporâneas. Essa diversidade de perspectivas enriquece a análise e amplia a compreensão da realidade investigada.

A presença constante da cultura campesina nas falas dos alunos, conforme relatado por todos os professores, reafirma a importância de práticas pedagógicas contextualizadas. A valorização da identidade do campo não deve ser apenas um discurso, mas uma prática incorporada ao currículo e às metodologias de ensino, fortalecendo o vínculo entre escola e comunidade.

Os desafios estruturais — como falta de recursos, precariedade física e ausência de acessibilidade — evidenciam a necessidade urgente de maior investimento governamental. A inclusão escolar, especialmente, mostrou-se um ponto crítico, tanto pela carência de estrutura quanto pela insuficiência de formação específica e apoio profissional.

A lacuna na formação inicial em relação à Psicologia da Educação e à inclusão escolar demonstra a necessidade de reformulação nos cursos de licenciatura. É fundamental que futuros docentes sejam preparados para lidar com as dimensões cognitivas, emocionais e sociais do processo educativo, especialmente em contextos de vulnerabilidade e diversidade.

As teorias educacionais que enfatizam a influência do ambiente e a aprendizagem por meio da resolução de problemas mostram-se pertinentes para interpretar os resultados. A escola do campo precisa dialogar com a realidade concreta dos estudantes, promovendo pensamento crítico, autonomia e capacidade de transformação social.

A pesquisa também evidenciou que o diálogo entre professores, alunos e escola é um ponto positivo que deve ser fortalecido. Relações baseadas na escuta e no respeito são fundamentais para o desenvolvimento acadêmico e humano dos estudantes, especialmente em comunidades onde a escola ocupa papel central na vida social.

Por fim, conclui-se que, apesar das limitações estruturais e formativas identificadas, há potencial significativo na atuação docente e no compromisso com a

Como citar esse artigo

Silveira da Silva, S. e do Nascimento, D.L. (2026) “PESQUISA SOCIAL ENTRE PROFESSORES: DESAFIOS DE TRABALHAR A INCLUSÃO NA ESCOLA DO CAMPO”. **I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, gpeem. doi:10.5281/zenodo.19022536

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Educação do Campo. A superação dos desafios apresentados depende de políticas públicas eficazes, formação continuada e valorização da identidade campesina, para que a escola do campo cumpra plenamente seu papel social e transformador.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Luís Antero Reto, Augusto Pinheiro (Trad.) São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. **Lei nº 13.415**, de 16 de fevereiro de 2017. Dispõe sobre a alteração da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113415.htm Acesso em: 16 jun. 2017.

GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

LURIA, A. R. **O desenvolvimento da escrita na criança**. In: VIGOTSKII, L.S.; LURIA, A.R.; LEONTIEV, A.N. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. Maria da Penha Villalobos (Trad.). 11. ed. São Paulo: Ícone, 2010. p. 143-189.

MACEDO, Roberto Sidnei. **A etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências humanas e na educação**. 2. ed. Salvador: EDUFBA, 2004.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar : o que é? por quê? como fazer?**. São Paulo: Moderna, 2003.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. São Paulo: Hucitec, 2001.

MOREIRA, Marco Antônio. **Aprendizagem Significativa: a teoria e textos complementares**. São Paulo: Livraria da Física, 2011.

SILVA, Maria Vanda Silvino da. **Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem**. Maria Vanda Silvino da Silva; Coordenação Cassandra Ribeiro Joye. - Fortaleza: UAB/IFCE, 2010.

Como citar esse artigo

Silveira da Silva, S. e do Nascimento, D.L. (2026) "PESQUISA SOCIAL ENTRE PROFESSORES: DESAFIOS DE TRABALHAR A INCLUSÃO NA ESCOLA DO CAMPO". **I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, gpeem. doi:10.5281/zenodo.19022536